

Educación, alfabetización digital y crianza digital: una herramienta para el pensamiento crítico y la convivencia en la era digital

En la actualidad, existen numerosos [desafíos globales](#) que afectan la sociedad y requieren soluciones efectivas. Para abordarlos, es necesario que cada ciudadano participe y genere acciones en pro de estos. En este contexto, el internet y las redes sociales digitales ofrecen diversas estrategias para generar un aporte; pero es fundamental un uso responsable, constructivo y crítico.

Al pensar sobre la penetración del internet desde su expansión a finales del siglo XX y las redes sociales de 2010 en adelante, se encuentran dos tipos de usuarios a los que denominó (Prensky, Nativos e Inmigrantes Digitales, 2010), ellos, han desarrollado habilidades para su uso de manera empírica y natural, es decir, sin el debido acompañamiento, tutoría, supervisión y educación; esta situación aumentó algunos riesgos y generó brechas que no han permitido explotar sus mayores beneficios; por ello, potenciar una mirada y acciones para profundizar en la alfabetización, educación y crianza digital, en especial, en niños, jóvenes, docentes y padres de familia, se convierte en un impulsor del pensamiento crítico y la generación de acciones para la mitigación y aporte en los desafíos actuales de la sociedad y por ende en el fortalecimiento de la [convivencia](#) y la ciudadanía digital.

La educación digital no se limita simplemente a saber usar herramientas tecnológicas, sino que implica el desarrollo de habilidades y competencias que permitan a las personas participar activamente en la sociedad digital. Estas habilidades incluyen la capacidad de buscar, evaluar y utilizar información de manera efectiva, la habilidad para comunicarse y colaborar a través de herramientas digitales, la comprensión de los riesgos y oportunidades que conlleva el uso de la tecnología y poder establecer por ejemplo [¿Quién soy en la red?](#).

En el caso de niños y jóvenes, como describió Leaning, M (2019) citado por (Sánchez Obando & Duque Méndez, 2022) “...*la alfabetización digital es el estado último e ideal para contextos educativos, porque garantiza una formación basada en matices críticos y conciencia digital...*”, fortaleciendo su desarrollo académico y personal. Los estudiantes que tienen habilidades digitales bien desarrolladas son capaces de encontrar y utilizar información relevante de manera eficiente, lo que les permite realizar trabajos de investigación, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico; pueden utilizar herramientas digitales para crear presentaciones multimedia, videos o proyectos interactivos para expresar sus ideas, también, herramientas de programación y codificación para aprender a resolver problemas de manera creativa y desarrollar habilidades de pensamiento lógico.

Esto no se limita al uso de herramientas tecnológicas en el aula. También implica la comprensión de riesgos y oportunidades que conlleva el uso de la tecnología, el internet y las redes sociales digitales. Los estudiantes deben aprender a ser responsables en línea, a proteger su privacidad y seguridad en línea, y a ser conscientes de los riesgos asociados con el acoso en línea y el cyberbullying; implica reconocer la desinformación y evaluar críticamente la información que se encuentra en línea, estas habilidades permiten participar activamente en la sociedad digital y prepararse para el futuro “...*esenciales para tener éxito en la educación,*

el trabajo y la vida en general en el siglo XXI..." (Prensky, Enseñar a nativos digitales. Una propuesta pedagógica para la sociedad del conocimiento, 2011)

En cuanto a los padres de familia, la alfabetización digital es igualmente importante. Los padres deben estar equipados con las habilidades digitales necesarias para apoyar a sus hijos en el aprendizaje. Esto incluye la capacidad de ayudar a encontrar información relevante en línea, a supervisar su actividad, establecer límites saludables en cuanto al uso de la tecnología, incluir conversaciones sobre privacidad, seguridad y acoso en línea; ser capaces de guiar en el desarrollo de habilidades digitales y enseñar a partir del ejemplo. Los padres deben contar con herramientas para que acompañen a sus hijos en un uso reflexivo, crítico y creativo de los medios en el entorno familiar y escolar. Reconocer y aplicar permanentemente su rol como educadores mediales e informacionales, priorizando espacios de interacción y participación para compartir e intercambiar conocimiento sobre las mejores prácticas y la responsabilidad digital.

La alfabetización y educación digital también es fundamental para los docentes, esto permite integrar herramientas tecnológicas de manera efectiva en el aula y mejorar la calidad del aprendizaje. Los docentes que logran fortalecer sus habilidades digitales pueden utilizar una amplia variedad de herramientas tecnológicas para crear experiencias más interactivas y atractivas; siendo mediadores para enseñar a usar no solo herramientas tecnológicas, sino dando el enfoque más amplio, el buen juicio sobre el uso de tecnología, internet, redes sociales y su impacto en la sociedad; la comprensión de la cultura digital y la capacidad para participar de manera activa en ella. Los docentes son responsables de impartir los conocimientos y habilidades necesarias para que los estudiantes puedan desenvolverse en la sociedad, siendo además, un modelo a seguir, fomentando el respeto, la tolerancia, la responsabilidad al usar internet, [la convivencia en las redes sociales](#) y otros valores en los demás entornos.

Entonces, ¿es posible que la educación, alfabetización digital y crianza digital ayude a la formación del pensamiento crítico, la convivencia y a ser mejores ciudadanos?

Absolutamente, la educación y alfabetización digital pueden ayudar a la formación del pensamiento crítico y a ser mejores ciudadanos, su aprendizaje desarrolla estas habilidades al fomentar el análisis, la evaluación y la síntesis de información, se aprende a navegar en la red de manera crítica y a cuestionar la información que se encuentra, permitiendo tomar decisiones mejor informadas y fundamentadas para la vida; permite desarrollar habilidades para resolver problemas y tomar decisiones responsables en línea; participar en actividades cívicas como votaciones o foros de discusión; los jóvenes y adultos que entienden los riesgos y beneficios de las redes sociales, la privacidad en línea y la seguridad cibernética pueden tomar decisiones éticas e interactuar de manera responsable en línea siendo ciudadanos digitales comprometidos.

Finalmente, en suma, la alfabetización, educación o crianza digital permite mejorar el pensamiento crítico en niños, niñas, adolescentes, padres de familia, docentes y la sociedad en general, en la medida que mejora otras capacidades, como:

- **Validación de la información en línea:** esto implica buscar fuentes confiables, cuestionar la información y evaluar la calidad de la misma. Aprender a validar información, desarrolla habilidades de pensamiento crítico y toma de decisiones.
- **Seguridad y privacidad en línea:** entender los riesgos de compartir información en línea, preservar la intimidad, la integridad, utilizar contraseñas seguras, configurar adecuadamente las opciones de privacidad y proteger toda la información personal.
- **Comunicación en línea:** esto implica ser claros y respetuosos, considerar las consecuencias de cada palabra en línea y evitar comportamientos negativos como el ciberacoso u otras prácticas al creer que las redes o el uso de seudónimos nos hace anónimos. Al comunicarse efectivamente en línea, se desarrollan habilidades de convivencia y ciudadanía digital de manera activa y responsable.
- **Alfabetización en medios:** esto implica entender cómo se construyen los mensajes en diferentes medios, incluidas las redes sociales digitales, identificar los prejuicios y estereotipos en los mensajes de los medios, evaluar críticamente las afirmaciones y a comprender cómo los mensajes de los medios afectan la opinión pública.
- **Ciudadanía digital:** es ser ciudadanos responsables y comprometidos en línea, respetar la propiedad intelectual, ser conscientes de los derechos de autor y participar de manera responsable en las comunidades en línea para ser parte y partícipe activo de una sociedad.

En síntesis, la educación, alfabetización digital y crianza digital son importantes porque permite que las personas participen activamente en la sociedad digital, se adapten a los cambios tecnológicos y aprovechen las oportunidades que ofrece la tecnología, el internet y las redes sociales. Además, la alfabetización digital es esencial para el desarrollo económico y la educación; autores como: Howard Rheingold, Douglas Rushkoff, Manuel Castells, Henry Jenkins han destacado estas razones y han contribuido significativamente al diálogo sobre la importancia de la alfabetización digital en la sociedad actual.

Referencias

Naciones Unidas. (29 de marzo de 2023). *Naciones Unidas*. Obtenido de Desafíos Globales: <https://www.un.org/es/global-issues>

Prensky, M. (7 de agosto de 2010). *Nativos e Inmigrantes Digitales*. Nueva York: Distribuidora SEK, S.A. Obtenido de Nativos e Inmigrantes Digitales: [https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20\(SEK\).pdf](https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf)

Prensky, M. (2011). *Enseñar a nativos digitales. Una propuesta pedagógica para la sociedad del conocimiento*. Nueva York: Ediciones SM.

Sánchez Obando, J. W., & Duque Méndez, N. (2022). Alfabetización Mediática Informativa y Digital: evolución del concepto y perspectivas encontradas. *Revista Colombiana de Educación, (86)*, 211-232.